

**СОХРАНЕНИЕ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ – ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ
ОПТИМИЗАЦИИ И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ**

Научный руководитель –

Бабаджанова Ширин Кадамовна

shirinka_74@mail.ru

Ургенчский государственный университет,

PhD доктор философии по биологическим наукам.

Кузибаев Нурали Эргашбое угли.

Ургенчский государственный университет. Студент

Аннотация: В статье рассматриваются рациональное использование водных ресурсов, путем осуществления лазерной планировки орошаемых земель, внедрения передовых водосберегающих технологий в орошаемом земледелии; внедрение эффективной системы землепользования в сельском хозяйстве с учетом почвенно-климатических условий каждой территории.

Ключевые слова: лазерная планировка, плодородия почвы, альтернативные культуры, экологическая оценка.

Нарастание экологического кризиса в Узбекистане было связано, прежде всего, с чрезмерным увеличением орошаемых посевных площадей и наращиванием производства хлопка. Монокультура привела к нарушению экологического баланса за счет орошаемого земледелия несмотря на постоянно ухудшающиеся условия из-за чрезмерного использования почвы и воды. Недальновидная эксплуатация водных ресурсов вызвала обмеление рек, истощение водных ресурсов Амударьи и Сырдарьи, что в конечном итоге привело к экологической катастрофе Аральского моря и Приаралья. Необходимо отметить, что практически все проблемы экологии по территории Узбекистана, как и других республик Центральной Азии прямо или косвенно касается экологической катастрофы Аральского моря. Длительное воздействие экологически неблагоприятных факторов на организм человека в условиях Приаралья особенно серьезно влияет на состояние здоровья населения этого региона.

Экологически устойчивое экономическое развитие Приаралья находится под угрозой, так как недостаточно учитываются экологические аспекты в регионе.

В настоящее время во всем мире обостряются серьезные проблемы сохранения и восстановления земельно-ресурсного потенциала сельского хозяйства, связанные с потерей почвенного плодородия, загрязнением и

деградацией почв на значительных земельных массивах, масштабным нарушением земель. Разработка почвоохранных мероприятий и агроприемов восстановления и повышения плодородия почвы при возделывании сельскохозяйственной культур в Хорезмской агроландшафте являются необходимыми и актуальными.

Так, в Республике Узбекистан был принят ряд законов с целью ускорения и стабилизации сельскохозяйственных реформ. Основной целью этих законов является дальнейшее развитие сельскохозяйственной инфраструктуры, создание современных отношений собственности в секторе, усиление интереса фермеров к результатам их труда и собственности на землю. Отмечено, что засоление почв приводит к физической деградации земель и дальнейшему выводу их из сельскохозяйственного использования. Повсеместное увеличение площадей засоленных почв и сокращение вследствие этого пахотных угодий вызывает необходимость экологической оценки засоленных почв с точки зрения их экологического состояния.

Высоких дозах минеральных удобрений оказались одной из причин деградации почвы и ухудшения окружающей среды. При агроэкологической оценке плодородия почвы рассматривается не только с точки зрения источника питания растений, но и сохранения экологических функций ландшафта. Известно, что антропогенная нагрузка влияет на показатели почвенного плодородия

сельскохозяйственных угодий: содержание и состав органического вещества почвы, содержание питательных веществ.

На сегодняшний день актуальной задачей является разработка системы почвенных признаков для экологической оценки засоленных почв с учетом их многофункциональной значимости в аридных регионах. сохранение плодородия почв является стратегической задачей для оптимизации и устойчивого развития.

По мнению специалистов, для дальнейшего снижения степени негативного антропогенного воздействия и смягчения его последствий на окружающую среду необходимы следующие меры: рациональное использование водных ресурсов, путем осуществления лазерной планировки орошаемых земель, внедрения передовых водосберегающих технологий в орошаемом земледелии; внедрение эффективной системы землепользования в сельском хозяйстве с учетом почвенно-климатических условий каждой территории, осуществление лесомелиоративных работ для предотвращения ветровой и водной эрозии земель; обеспечение сохранения генофонда растительного и животного мира, формирование и развитие систем охраняемых природных территорий; проведение широкой разъяснительной и обучающей работы с общественностью и молодежью и т.д.

В этой сфере надо ставит перед собой цель сформулировать предложения по стратегии в области развития науки, которые позволят

всеобъемлюще охватить управление земельными и водными ресурсами в Хорезмской области для улучшения уровня жизни сельского населения путем внедрения передового международного опыта в сфере сельского хозяйства.

Одним из результатов экологической политики Республики Узбекистан стало улучшение качества окружающей среды на территориях с повышенной степенью риска для здоровья человека и стабилизации экосистем. Использование пестицидов за последние пять лет сократилось более чем в 4 раза. В структуре посевных площадей установилась тенденция роста удельного веса зерновых и зернобобовых культур, овощей, бахчевых и картофеля за счет сокращения посевов хлопчатника. В последние годы начали диверсифицировать свою экономику за счет развития инфраструктуры.

Человек сознательно воздействует на механизмы и процессы, протекающие в биосфере, что при разумном, научно-обоснованном подходе обуславливает повышение продуктивности агрономических экосистем, сохранение и улучшение биосферы. Современная интенсивная технология возделывания сельскохозяйственных культур достигла предела в различных экологических аспектах.

Проведенные эксперименты показали, что после уборки урожая которой, в качестве повторных посевов, возделываются бобовые и другие культуры с коротким вегетационным периодом, приводит к развитию

земледелия, основанного на эффективной защите растений и получении высоких урожаев при бережном отношении к окружающей среде и заботе о здоровье человека

Результаты многолетних исследований успешно апробированы. В настоящее время идёт подготовительные работы к распространению разработанных рекомендаций в районах Хорезмской области и других регионах.

Таким образом, бережливое отношение и сохранение плодородия земель и её научно-обоснованное использование имеет первостепенное значение в интенсификации земледелия, в повышении урожайности, повышает ценность и значения земель не только как объекта производственной деятельности, но и как одного из главных компонентов биосферы в целом.

Список использованной литературы

1. Жученко А.А. Фундаментальные и прикладные научные приоритеты адаптивной интенсификации растениеводства в XXI веке. - Саратов, 2000 . - 270 с
- 2 Кирюшин В.И. Экологизация земледелия и технологическая политика. - М.: МСХА, 2000 . - 473 с
3. Влияние изменения климата на экосистемы. Охраняемые природные территории России. WWF. – М.: WWF, 2001. С. 146. www.wwf.ru.
4. SAS Institute. 2008. SAS/STAT User's Guide, Version 9.2. SAS Institute, Inc., Cary, North Carolina, USA
- 5 . Нигматов А.Н., Шивалдова Н., Султанов Р.Н. Экологические аспекты в концепции устойчивого развития. – Т., 2003